

Arquitectura y diseño estructural en México: propuestas innovadoras para mitigar riesgos sísmicos en construcciones modernas

Tania Avendaño Jiménez

Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo

Resumen

Los sismos son fenómenos naturales repentinos a los que están asociados daños de gran magnitud como pérdida de infraestructura, colapso de edificaciones, rupturas de suelo y, lamentablemente, fallecimientos. Un país como México está expuesto a este tipo de fenómenos ya que, por su ubicación, confluyen placas tectónicas como la de Cocos y Norteamérica, particularmente el estado de México que es la zona de estudio. Es una zona que ha estado expuesta a este tipo de eventos geológicos, uno de los más significativos ocurrió el 19 de septiembre del 2017. Esta publicación presenta el diseño teórico-metodológico para analizar los factores que intervienen en el diseño del edificio y la estructura para que el edificio permanezca hasta un 70% en su totalidad en el riesgo sísmico. Busca analizar como los procesos de construcción pueden disminuir el riesgo en las comunidades expuestas. Para lograr los objetivos, se utilizará el método cualitativo y cuantitativo, de la misma manera, se emplearán instrumentos como gráficas, estudios de la zona y suelo.

Abstract

Earthquakes are sudden natural phenomena associated with large-scale damage such as loss of infrastructure, building collapse, ground ruptures, and, unfortunately, deaths. A country like Mexico is exposed to these types of phenomena because, due to its location, tectonic plates such as the Cocos and North American plates meet, particularly the state of Mexico, which is the study area. This area has been exposed to these types of geological events, one of the most significant occurring on September 19, 2017. This publication presents the theoretical and methodological design to analyze the factors involved in building and structural design to ensure that the building remains up to 70% of its entirety at seismic risk. It seeks to analyze how construction processes can reduce risk in exposed communities. To achieve these objectives, qualitative and quantitative methods will be used, as well as instruments such as graphs and studies of the area and soil.

Palabras Clave: sismos, DBD, fenómenos

Keywords: earthquakes. DBD, phenomena

1. INTRODUCCIÓN

El estado de México se ubica en la meseta central del país, rodeando por el norte, el oriente y el poniente a la Ciudad de México (figura 1); Como se sabe el estado de México es un amplio laboratorio sismológico. **Tan sólo hasta agosto del 2021, el Servicio Sismológico Nacional reportó 1,969 sismos en la República Mexicana** con magnitud igual o superior a 3.5 grados en escala de Richter. En este país se registran más de cuatro sismos por día dentro de ese rango de magnitud y 40 en total. Así lo revela Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su libro: “Los sismos. Una amenaza cotidiana”.

Figura 1. localización del estado de México. fuente: Google

De acuerdo con el especialista Víctor Manuel Cruz Atienza, en México los sismos no son una mezcla homogénea ya que hay regiones donde las características del suelo no permitan que ocurran los fenómenos naturales como los sismos en comparación con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en donde ocurren aproximadamente el 80% de los terremotos.

Así como las consecuencias que trae un sismo es el movimiento de suelos los incendios, las olas marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, el pánico y el choque psicológico. Los daños dependen de la hora en que ocurre el sismo, la magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área, el tipo de construcción de las diversas estructuras, densidad de la población y duración del sacudimiento.

La causa principal por lo cual ocurre un sismo es natural como el movimiento de las placas tectónicas, erupción de volcanes, presión atmosférica otras son causadas por el ser humano como generación eléctrica geotérmica, fracturación hidráulica Las explosiones nucleares subterráneas. Los daños no siempre pueden ser vistos a siempre vista al menos para quienes están en la superficie, pero también traen consecuencias desastrosas como derrumbes de infraestructuras, daños urbanos y numerosas vidas.

Históricamente México es uno de los países en donde los eventos sísmicos han causado importantes daños a sus ciudades, particularmente en el estado de México se ha buscado fortalecer los reglamentos de construcción, con el propósito de mitigar el riesgo de colapso de sus edificios. En este sentido, mejorar los criterios de diseño sísmico ha sido un reto para garantizar un buen comportamiento estructural, la principal razón por la que los edificios han presentado un comportamiento deficiente se ha debido a la mala caracterización de la respuesta sísmica, induciendo a diseños deficientes que han comprometido la integridad de sus usuarios.

Así, por ejemplo, los sismos ocurridos el 19 - Sep. - 1985 y 19 - Sep. - 2017 evidenciaron errores de diseño y deficientes procesos constructivos, las estructuras siguen teniendo costos elevados sin garantizar su seguridad. Eventos sísmicos como los mencionados anteriormente, hicieron notar la necesidad de tener diseños en donde se tenga un mayor control del daño. En los últimos años se le ha dado una amplia difusión a

la filosofía de diseño basada en desempeño sísmico, la cual se apoya en dos enfoques: basados en desplazamiento y basados en conceptos de energía.

De los dos enfoques anteriores, el basado en desplazamientos parece ser el más factible de incorporar en la práctica del diseño estructural. Esta metodología relaciona el daño estructural con los desplazamientos que una estructura puede experimentar, para ello es necesario definir ciertos índices de daño o niveles de desempeño para la revisión de los objetivos de diseño.

El Reglamento de Construcciones para el estado de México (RCDF, 2017) en sus Normas Técnicas Complementarias de Diseño por Sismo (NTC - Sismo, 2020) presta atención a estas metodologías, en su capítulo I1 menciona que podrán usarse criterios de diseño sísmico basados en el control del desplazamiento lateral de la edificación si se demuestra, a satisfacción de la administración, la pertinencia de la metodología utilizada. Lo anterior requerirá del planteamiento de criterios basados en el análisis dinámico no lineal paso a paso de la respuesta sísmica, que establezcan con claridad los valores aceptables de los desplazamientos laterales y del daño estructural para el sismo de diseño. No obstante, estos métodos requieren de una mayor consideración conceptual y práctica por parte del proyectista, por lo que su aplicación resulta más compleja.

Lo anterior implica la necesidad de métodos simplificados que permitan obtener diseños estructurales confiables, es decir, un equilibrio entre simplicidad y precisión. Por otra parte, estos métodos tienen que ser aplicables a sistemas estructurales que buscan brindar un mejor desempeño sísmico a los edificios.

Así, en la industria de la construcción se implementaron sistemas estructurales como marcos rígidos, muros, sistema dual (marcos - muros), y la incorporación de dispositivos de control de la respuesta sísmica (aisladores y amortiguadores viscosos). De estos sistemas estructurales, el correspondiente al sistema dual ha cobrado mayor relevancia en los proyectos de edificios altos.

En consecuencia, sería deseable tener un procedimiento de diseño sísmico de edificios con sistema dual, que se puedan revisar diferentes niveles de desempeño según conceptos basados en desplazamientos para tener estructuras con un mejor control del daño, es necesario que bajo este enfoque se tengan criterios prácticos para su correcta aplicación.

Como se mencionó antes lo que paso en el terremoto del 19 de septiembre del 85 en la ciudad de México por un sismo de 8.1 en la escala de Richter con duración de un minuto y medio, tras lo sucedido el gobierno reconoció la muerte de entre seis y siete mil personas; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) conto 26 mil. Por su parte, las organizaciones de damnificados calcularon en 35 mil muertes. Hasta hoy no se sabe con exactitud cuántas personas murieron en esa fecha. Así como Puntos de referencia colapsados: Hotel Regis, Conalep Baldeases, Instalaciones de Televisión en Avenida Chapultepec, Centro de Salud, Hospital Juárez, Edificio Nuevo León en Tlatelolco, Complejo Multifamiliar Juárez, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Estado. La Autoridad Reguladora de Comunicaciones, la Secretaría de Comercio y la Secretaría de Marina, y numerosos domicilios de la colonia Morelos, Tepito, La Lagunilla, Guerrero y Valle Gómez.

De esta traumática experiencia surgió la necesidad de crear un sistema nacional de servicios de emergencia para la prevención y seguridad de los ciudadanos y para reducir los daños causados por desastres naturales, no sólo terremotos, sino también huracanes, desprendimientos o deslizamientos de tierra, inundaciones o desbordamientos de ríos. . . Afecta a México cada vez. en el año. Además del sistema de alarma contra

terremotos, se han creado programas para crear una cultura de prevención en escuelas y lugares de trabajo y entrenar la respuesta a terremotos con simulacros.

Más de tres décadas después, el 19 de septiembre de 2017 a solo un aniversario del terremoto de 1985, ocurrió un sismo de magnitud 7.1 con epicentro a 12 kilómetros de Axochiapan, Morelos y Pueblahometers, delimitado por Mores y Pueblahometeros. lejos de la Ciudad de México. Este fenómeno natural provocó el derrumbe de varios edificios y casas, dejando cientos de muertos y miles de familias aún sin hogar.

Después del terremoto de 2017, hubo informes generalizados de edificios mal construidos que se derrumbaron o sufrieron daños irreparables.

Acontecimientos ocurridos

Los sismos son problemas inevitables considerados desastres naturales donde se ponen a prueba la capacidad de las ciudades para proteger a su población e infraestructura con el fin de reducir pérdidas humanas, como de construcción y a su vez tener una rápida recuperación.

De acuerdo con situación sísmica – secretaria de protección civil CDMX La República Mexicana se caracteriza geológicamente por su gran actividad sísmica y volcánica. En el contexto de la Tectónica de Placas, México está ubicado en el llamado.

Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos sísmicos a nivel mundial.

Así mismo México es uno de los países del mundo con mayor actividad sísmica. Según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter.

lo que equivalen a un 60% de todos los movimientos sísmicos que se registran en el mundo.

El tamaño de un sismo es una función de la región que sufre el resquebrajamiento. Entre mayor sea el área que se rompe por la acción de las fuerzas tectónicas, mayor es el tamaño del temblor. Como la mayor área de contacto entre placas se encuentra en las zonas de subducción, es aquí donde ocurren los sismos más grandes, no sólo en México, sino también en el Mundo. En México la zona de subducción comprende toda la costa del Pacífico, entre Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, hasta Tapachula en el estado de Chiapas. A lo largo de esta extensión se han producido los sismos más grandes que se han registrado durante este siglo en México. Debido a estas situaciones se proponen estrategias como la selección de materiales, diseño constructivo y diseño arquitectónico tanto funcional, como estratégico para evitar la Mayor pérdida de construcción y personas en caso de un sismo. Las estructuras prefabricadas de hormigón armado y pretensado en zonas sísmicas dependen del tipo de unión que vincula los elementos prefabricados. Éstos se completan durante el proceso de montaje mediante la ejecución de los nudos, dotando a la estructura de su configuración definitiva para resistir las acciones de servicio. (Burón, J. M., Vega Catalán, L., Domínguez Álvarez, A., & Tanner, P. 2003).

Daños observados por sismos en México

Históricamente, México, es uno de los países donde los eventos sísmicos han causado importantes daños a sus edificaciones, es por lo que se ha buscado mejorar los reglamentos de construcción para contrarrestar los efectos a nuestras Ciudades. Los criterios de diseño no fueron lo suficientemente adecuados para garantizar

un buen comportamiento sísmico, así que este fenómeno los ha llevado a tener daños estructurales y no estructurales que incluso en situaciones ha provocado el colapso de edificios con pérdida de vidas.

En particular, la Ciudad de México se ha visto severamente afectada con daños importantes en sus inmuebles, debido principalmente a un efecto de sitio en las zonas de transición y de lago, en donde, suele amplificarse las ondas sísmicas. Esto ha quedado en evidencia en los sismos que han ocurrido, por lo que se han tenido que implementar diversos sistemas estructurales con las propiedades globales de diseño que se recomiendan en el reglamento de Construcciones para mitigar daños en los edificios.

En la figura 2 se presenta el fenómeno anteriormente mencionado, en donde, se puede ver los acelerogramas medidos en diferentes sitios del sismo, ocurrido el 25 - abril - 1989.

Así se observa que los registros medidos en zonas de lago son más grandes que los de terreno firme.

Figura 2. Corte del Valle de México N-S, perfil esquemático que muestra los depósitos

A continuación, se describirán los daños observados en edificios de la Ciudad de México durante la ocurrencia de algunos de los sismos más devastadores.

Sismo de 1957

Este sismo ocurrió en la madrugada del día 28 - Julio - 1957, también llamado el sismo del Ángel debido al colapso del monumento que representa la Victoria Alada en honor a la independencia de México, que se encuentra en la capital. Este sismo tuvo una magnitud de 7,7 grados en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde se registraron muchos daños.

La Ciudad de México tuvo daños importantes debido a la conocida amplificación de las ondas sísmicas que se generan en los suelos lacustres. En este sismo se reportaron alrededor de 40 muertos y 1000 edificios con daños menores y graves. (Narváez y Reinoso, 2007). Entre los daños más importantes en edificios fueron el colapso de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, este edificio estaba estructurado a base de marcos de concreto y falló por un comportamiento de piso débil en el primer nivel.

Así también, el colapso de un edificio de viviendas en la esquina de las calles Frontera y Álvaro Obregón que estaba estructurado a base de marcos de concreto reforzado de 5 pisos, el cual aparentemente tuvo una falla

en planta baja débil que generó un desplome en escalera, en este edificio se registró la muerte de 31 personas siendo el caso más grave en la Ciudad de México. En la figura 2 se muestran parte de estos daños observados.

Figura 3. a) Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN y b) Edificio en esquina de las calles de Frontera y Álvaro Obregón. (Narváez y Reinoso, 2007)

Este evento hizo que se publicara emergencia para actualizar el reglamento, obsoleto y que no se había modificado desde 1942. La implementación de dispositivos de medición en la Torre Latinoamericana fue de gran ayuda en esta actualización, gracias a esto se propusieron valores de desplazamientos límite. Así mismo, se incorporó la zona de transición a la clasificación geotécnica del valle de México.

Sismo de 1985

El evento sísmico del 19 - septiembre - 1985 causó los mayores daños en la Ciudad de México, teniendo una magnitud de 8.1 en escala de Richter y epicentro en Caleta de Campos Michoacán, fue generado por la ruptura entre la placa de cocos y la norteamericana, siendo este de subducción. Este sismo dio lugar al desarrollo de investigación en ingeniería sísmica, así como a mejorar el Reglamento de Construcciones, sobre todo al considerar que este terremoto en algunas zonas tuvo una duración de 180 s (3 minutos).

Diseño sísmico basado en desplazamientos

El diseño basado en desplazamientos surge a partir de los índices de desempeño y objetivos de diseño establecidos por los métodos basados en desempeño. Este tipo de metodologías relacionan valores límite de desplazamientos con los niveles de desempeño, en donde, se pretende que el desplazamiento demandado por el sismo no sea mayor que el desplazamiento límite para determinado nivel de daño deseado. Con lo anterior se revisa que la estructura no se dañe más del límite deseado. En la tabla 6, se hace una reflexión sobre las diferencias entre el diseño basado en desplazamientos con respecto al basado en resistencia, que como se podrá notar, se toman en cuenta diferentes objetivos de diseño para realizar dichas diferencias.

Tabla 1. Comparativa del diseño sísmico basado en resistencia y diseño basado en desplazamiento (Godho,2010)

Objetivo	Diseño basado en resistencia	Diseño basado en desplazamiento
Niveles de desempeño	Aunque este método prevé niveles de desempeño. Estos No completamente explícitos en su definición y se logran a partir de una sola etapa de análisis. Esto provoca simplificaciones drásticas y no	Este método evalúa cada nivel de desempeño con su correspondiente nivel sísmico. Logrando así una definición explícita desempeño los requisitos para cada nivel de desempeño.

	siempre bien fundadas que son motivos de controversia.	
Estado límite de falla	Al evaluar la estructura dentro del rango elástico no incluye una revisión explícita de la seguridad ante el colapso. Supone que al Obedecer ciertos requisitos de dificultad dispondrá de la superficie capacidad de disponer energía para prevenir el colapso.	Para el estado límite de falla del DBD se considera el comportamiento plástico de la estructura con lo que se tiene una Mejor definición de los posibles daños que pudiesen presentarse ante un evento extraordinario.
Control de daño	El RCDF establece cada sismo que resiste una estructura le resta un 10% de su capacidad de carga.	Posterior a un sismo las deformaciones estarán relacionadas con el daño con lo que se podrá determinar las condiciones de la estructura al paso de uno o más sismos.
Factores de sobre resistencia	Desventaja económica por factores de sobre resistencia de conservadores.	Al tener un mejor manejo de los factores de sobre resistencia de obtienen ventajas económicas.
Ductilidad	Mayor simplicidad además de ser aplicado a estructuras con asimetría en planta como en elevación.	Mayor complejidad hasta el momento se aplica a estructuras regulares en el plano.

En el trabajo de Sullivan et al. (2003), propone una clasificación de los métodos basados en desplazamientos que tiene que ver con el tipo de enfoque y el papel que desempeña el desplazamiento en los métodos, tales como:

- Basados en cálculo de la deformación (DCB, por sus siglas en inglés);
- Basados en la especificación de la deformación iterativa (IDSB, por sus siglas en
- Basados en la especificación de la deformación directa (DDBS, por sus siglas en ingles).

De manera general se pueden dosificar los métodos de diseño basado en desplazamientos, conforme a lo que se presenta en la tabla 2, en donde, además de tomar en cuenta el papel que toma el desplazamiento también se considera el tipo de análisis sísmico.

El método más aceptado a nivel mundial es el de Diseño Basado en Desplazamiento Directo (DBDD) de Priestley and Kowalsky (2000), dado que se ha utilizado para estudiar diferentes tipos de edificios, relacionando valores apropiados de rigidez y estimaciones acertadas de los desplazamientos de fluencia de las estructuras.

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es analizar un procedimiento de diseño sísmico basado en desplazamientos para edificios de concreto reforzado con sistema dual (marcos y muros), cuyo propósito es simplificar y optimizar el diseño estructural. El alcance se limita a análisis en el plano, estructuras regulares de hasta 20 niveles y edificaciones localizadas en la zona de transición del Estado de México. El estudio busca

fortalecer la resistencia de las construcciones y promover la seguridad urbana mediante un enfoque integral de diseño, con el fin de reducir los riesgos asociados a los eventos sísmicos en la región.

Para lograr dicha meta, se realizó un diagnóstico y evaluación de los sismos ocurridos en la zona a través de una ponderación cualitativa, llevando un registro por medio de tablas que recopilaran la información de los sismos; dicha metodología se aplicó en un polígono del centro histórico de la del estado de México, representándose de forma general en la tabla 2 y 3.

Tabla 2. Resumen estadístico de daños en edificios (Meli et al., 2019)

Estructuración	Tipo de Daño	Año de construcción			Núm. De pisos				TOTAL
		Anterior a 1957	1957 – 1976	Posterior a 1976	Menos de 5	6 a 10	11 a 15	Más de 15	
Marcos de concreto	Colapso	27	51	4	27	46	8	1	82
	Grave	16	23	6	10	28	6	1	45
Marcos de acero	Colapso	7	3	0	4	3	1	2	10
	Grave	1	1	0	0	0	2	0	2
Losa plana	Colapso	8	62	21	36	49	5	1	91
	Grave	4	22	18	5	26	12	1	44
Mampostería	Colapso	6	5	2	11	2	0	0	13
	Grave	9	13	1	22	1	0	0	23
Otros	Colapso	4	8	2	12	2	0	0	14
	Grave	0	4	2	2	4	0	0	6
Total	Colapso y graves	82	192	56	129	161	34	6	330

Tabla 3. Factores que influyeron en la falla de edificios (Meli et al., 2019)

Porcentajes de casos en que se observó las características	
Asimetría notable de la rigidez	15%
Edificio de esquina	42%
Primer piso flexible	8%
Columnas cortas	3%
Sobrecarga excesiva	9%
Hundimientos diferenciales previos	2%
Problemas de cimentación	13%
Choque con edificios cercanos	15%
Daños previos por sismo	5%
Punzonamiento de losas reticulares	4%
Falla en pisos superiores	38%
Falla en pisos intermedios	40%

3. RESULTADOS

EL criterio de diseño sísmico actual busca que durante el sismo de diseño los edificios tengan un control del daño, de tal forma que se garantice su buen desempeño sísmico. De esta manera, los métodos basados en desplazamientos permiten obtener disertos que satisfacen los niveles de desempeño deseados de manera explícita, partiendo de distorsiones objetivo.

Cómo se vio en el desarrollo de este trabajo se expuso una metodología de diseño sísmico basado en desplazamientos para sistemas duales de concreto reforzado, en donde, se apreció que el método más aceptado es el Diseño Sísmico Basado en Desplazamiento Directo (DBDD).

En este trabajo se propuso un procedimiento de diseño sísmico basado en desplazamiento directo para edificios de concreto reforzado con sistema dual marco - muro, en combinación con algunos conceptos aplicados en el RCDF (2017) y sus Normas Técnicas Complementarias, por lo que con ello se buscó una aplicación sencilla.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La arquitectura en ciudades sísmicas es fundamental porque no solo define la estética y funcionalidad del entorno urbano, sino que también está directamente relacionada con la seguridad, resiliencia y bienestar de las personas que habitan estos espacios. Así como también la arquitectura en ciudades sísmicas no solo embellece, sino que salva vidas, protege el patrimonio y garantiza la continuidad de la vida urbana después de un desastre.

REFERENCIAS

- [1] Gobierno de la Ciudad de México. (s. f.). Situación sísmica. Dirección General de Protección Civil.
- [2] Geofísica UNAM. (s. f.). Sismos: 100 años de historia. Instituto de Geofísica, UNAM.
- [3] Burón, J. M., Vega Catalán, L., Domínguez Álvarez, A., & Tanner, P. (2003).
- [4] Estructuras prefabricadas en zonas sísmicas. Informes de la Construcción, 54(484), 27–33.
- [5] Forbes México. (2017, septiembre 8). Los 8 sismos más catastróficos en la historia de México.
- [6] Servicio Geológico Mexicano. (2018, octubre 10). Sismos: Causas, características e impactos. Gobierno de México.
- [7] Espinosa Aranda, J. M., & Jiménez, A. (2012). Sistema de alerta sísmica en México. Ingeniería Sísmica, 86(1), 1–18.
- [8] El Economista. (2023, septiembre 18). ¿Cuánto le costó al gobierno la reconstrucción por los sismos del 2017? Más de 36,000 millones de pesos.

Correo de autor de correspondencia: tania06jimenez@gmail.com